

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК МЕТОД ОЧЕНКИ СОСТОЯНИЯ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ У БОЛЬНЫХ С ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНОЙ ГУБЫ

Шаропов Санжар Гайратович

Тожиев Феруз Ибодулло угли

Бухарский государственный медицинский институт. Узбекистан.

Ташкентский Государственный стоматологический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8267773>

Актуальность проблемы: Совершенствование медицинской реабилитации детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба по-прежнему является актуальным и востребованным. Детальное знание индивидуальных анатомических особенностей у детей с ВРГН позволяет избрать хирургу правильный оперативный метод. Компетенция эхографии распространяется не только на изучение мягких тканей лица и шеи, но также позволяет оценить костные структуры - поверхность кости, ее конфигурацию и степень минерализации, а также взаимное расположение костных фрагментов.

Ключевые слова: диагностика, губы, неба, эхографические исследования

Цель исследования: Повышение качества обследования пациентов с расщелиной губы и неба на основе внедрения в диагностический процесс усовершенствованной методики эхографического исследования.

Материал и методы: Обследование проводилась в отделение челюстно-лицевой хирургии Бухарского областного детского многопрофильного медицинского центра и в Ташкентском стоматологическом институте отделение детской челюстно-лицевой хирургии с 2020 года по 2023 год. Под наблюдением находилось 205 больных из них 122 с односторонней сквозной расщелиной губы и неба и 83 больных с односторонней изолированной расщелиной губы в возрасте от 6 месяцев до 3 лет и 50 здоровых детей с таким возрастом, которые составили контрольную группу. Эхографические исследования выполнялись на ультразвуковом сканере Sonoline - Sienna (фирма «Siemens», Германия). Все исследования проводились чрескожным доступом. Эхографическое исследование проводилось до первичной хейлопластики и через год после хейлопластики. Пациентам проводилась первичная хейлопластика по Обухову-Tennison, по Millard и по Азимову-Вахидову.

Результаты исследования: В норме на эхограммах верхняя губа имела послойное строение: кожа, круговая мышца рта, подслизистый слой, слизистая оболочка. Дерма была хорошо развита, ее толщина составляла $3,4 \pm 0,4$ мм. У 22 детей (44%) мы наблюдали уменьшение толщины дермы в области желобка филтума до $2,78 \pm 0,32$ мм. Толщина круговой мышцы рта в проекции филтума составляла $1,2 \pm 0,07$ мм. Толщина подслизистого слоя составляла $1,85 \pm 0,18$ мм. Слои правой и левой половин верхней губы у всех обследованных детей были симметричны. У пациентов с расщелиной губы до первичной хейлопластики оценивали ширину расщелины (расстояние между фрагментами верхней губы) и ширину расщелины круговой мышцы рта. Ширина расщелины губы составила $4,48 \pm 2,6$ мм, ширина расщелины круговой мышцы рта $12,5 \pm 4,8$ мм. После хейлопластики толщина всех слоев верхней губы была меньше, чем у детей из контрольной группы. У 122 пациентов с односторонней расщелиной губы после проведенной первичной хейлопластики

обращала на себя внимание асимметрия всех слоев верхней губы и в особенности круговой мышцы рта: толщина круговой мышцы рта на оперированной стороне составляла $0,72 \pm 0,14$ мм, что меньше нормы. У 83 пациентов изолированной расщелиной губы после проведенной первичной хейлопластики на здоровой стороне толщина круговой мышцы составляла $0,9 \pm 0,2$ мм, а на оперированной $0,7 \pm 0,58$ мм.

Эхографическое исследование позволило измерить ширину рубца на коже и круговой мышце, а также оценить его зрелость. Толщина рубца колебалась от 1,3 мм до 5,3 мм (в среднем 3,15мм). Эхографическое исследование позволило уточнить направление мышечных волокон и точки прикрепления мышцы, а также - взаимное расположение смежных отделов круговой мышцы: их диастаз и разобщение по глубине. У 83 (68 %) больных с односторонней расщелиной губы и неба фрагменты мышцы были сопоставлены конец в конец, у 39 (32%) - расположены под углом друг к другу.

У пациентов с односторонней сквозной расщелиной губы и неба исследовали расстояния между альвеолярным отростком до и после первичной хейлопластики. Для этого мы эту группу разделили по степени расщелины (по Фролову) на 3 подгруппы. При исследовании пациентов до операции мы получили 1 группа больных 16 пациентов 1 степенью расщелины по Фролову. Расстояния между альвеолярными отростками составляла $4,85 \pm 0,7$ мм. 2 группа больных 52 пациентов 2 степенью расщелины по Фролову. Расстояния между альвеолярными отростками составляла $10,2 \pm 0,54$ мм. 3 группа больных 54 пациентов 3 степенью расщелины по Фролову. Расстояния между альвеолярными отростками составляла $16,2 \pm 0,8$ мм. У пациентов через год после хейлопластики эхографическое исследование показала резкое снижение межальвеолярного расстояние. У первой группы пациентов межальвеолярное расстояние составляло $1,07 \pm 0,6$ мм, у второй группы $4,65 \pm 0,83$ мм, 3 третьей группы $6,05 \pm 0,30$ мм.

Обсуждение полученных результатов:

У пациентов с расщелиной губы до первичной хейлопластики эхографическое исследование позволило определить ширину расщелины губы и ширину расщелины круговой мышцы рта. Расщелина круговой мышцы рта была значительно шире (в три раза), чем расщелина губы. У пациентов с рубцовой, деформацией эхографическое исследование позволило оценить состояние всех слоев верхней губы после хейлопластики: достоверно определить толщину круговой мышцы рта, дермы и подслизистого слоя на здоровой и ранее оперированной стороне, степень замещения мышцы рубцовой тканью; взаимное расположение мышечных волокон, измерить толщину рубца и оценить его зрелость.

Ультразвуковое обследование позволило визуализировать поверхность фрагментов альвеолярного отростка. Эхографически расщелина альвеолярного отростка выглядит как дефект костной ткани различной ширины. Эхографическое исследование дало возможность провести линейные измерения параметров расщелины. Ультразвуковое исследование позволило достоверно определить ширину расщелины, края грушевидного отверстия и в области гребня альвеолярного отростка.

Выводы

Эхографическое исследование позволяет оценить морфологические параметры расщелины альвеолярного отростка: ширину расщелины в её верхней (на уровне

апикального базиса) и нижней (на уровне альвеолярного гребня) частях, высоту расщелины (от края грушевидного отверстия до вершины альвеолярного отростка) и толщину верхней челюсти на уровне верхней и нижней части расщелины.

References:

1. Arsenina O.I., Pashchenko E.I. Orthodontic measures in the complex treatment of patients with congenital cleft lip and palate // Functional and aesthetic rehabilitation of patients with congenital cleft face: Materials conf. - M., 2002. – pp. 95-96. Ибрагимова Ф. И., Жуматов У. Ж. Поражения слизистой оболочки полости рта у работающих в производстве синтетических моющих и чистящих средств // Молодежный инновационный вестник. – 2016. – Т. 5. – №. 1. – С. 165-166.
2. Abbyasova O.V. Digital technologies in the diagnosis of changes in the structure of the bone tissue of the dental system: Abstract. dis. ...Candidate of Medical Sciences. – M., 2019. – 25 p.
3. Abdukadyrov A. Clinic, diagnosis and treatment of adult patients with "long face syndrome": Dis. ...Candidate of Medical Sciences. – M., 2009. – 180 p.
4. Abdukadyrov A. Improvement of reconstructive operations in adult patients with combined deformities of the jaws: Dis. ...Doctor of Medical Sciences. – Tashkent, 2017. – 236 p.
5. Amanullaev R.A. The birth rate of children with congenital cleft of the upper lip and palate in large regions of Uzbekistan and congenital and hereditary pathology of the head, face and neck in children // Topical issues of complex treatment. – M., 2016. – pp. 14-15.
6. Amanullaev R.A., Adilova R.O., Makhkamov M.E. Electroneuromyographic evaluation of the circular muscle of the mouth after cheiloplasty by Obukhova-Tenisson-Frolova and D.R.Millard // Dentistry of childhood and prevention. - 2013. – No.1-2. – pp. 22-24.
7. Ikromovna I. F., Jumatovich J. U., Elmuradovich I. G. Influence of the harmful factors of manufacture of synthetic detergents and cleaners on the clinical-functional parameters of the oral cavities in the workers // European science review. – 2014. – №. 9-10. – С. 31-32.
8. Ибрагимова Ф. И., Жумаева А. А., Ражабова Д. Б. Влияние неблагоприятных факторов условий труда в производстве синтетических моющих и чистящих средств на состояние тканей паро-донта у рабочих // Наука молодых–Eruditio Juvenium. – 2015. – №. 1. – С. 31-34.
9. Ikromovna I. F. Prevalence and character of the oral cavity mucosa in the workers of the manufacture of the synthetic detergents // European science review. – 2016. – №. 3-4. – С. 178-179.
10. Idiyevna S. G. Discussion of results of personal studies in the use of mil therapy in the treatment of trauma to the oral mucosa // European Journal of Molecular medicine Volume. – Т. 2.
11. Idiyevna S. G. THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF MAGNETIC-INFRARED-LASER THERAPY IN TRAUMATIC INJURIES OF ORAL TISSUES IN PRESCHOOL CHILDREN // Academic leadership. ISSN. – Т. 15337812.
12. Sharipova G. I. Light and laser radiation in medicine // European journal of modern medicine and practice. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 36-41.

13. Idievna S. G. THE EFFECT OF DENTAL TREATMENT-PROFILACTICS ON THE CONDITION OF ORAL CAVITY ORGANS IN CHILDREN WITH TRAUMATIC STOMATITIS //Tibbiyotdayangikun» scientific-abstract, cultural and educational journal.-Bukhara. – 2022. – Т. 5. – №. 43. – С. 103-106.
14. Тиллоева Ш. Ш., Давлатов С. С. Эффективность и переносимость локсидола в лечение ревматоидного артрита у пациентов старших возрастных групп //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2021. – С. 432-436.
15. Тиллоева Ш. Ш. и др. Estimation of the condition of the cardiorespiratory system of patients with the concilation of bronchial asthma and arterial hypertension, effects of complex therapy //Новый день в медицине. – 2020. – №. 2. – С. 227-230.
16. Tillaeva S. S. et al. Currency and diagnostic criteria of rheumatoid arthritis in patients of senior age groups //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2018. – Т. 7. – №. 11. – С. 184-188.